

Сведения об авторах

Кузнецова Наталья Анатольевна – старший научный сотрудник лаборатории хантавирусных инфекций, кандидат медицинских наук НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова; Владивосток, ул. Сельская 1, 690087; раб. тел. 8(423)244-07-12; e-mail: kuznetsova.na@niiem-vlad.ru (автор-корреспондент);

Компанец Галина Геннадиевна – ведущий научный сотрудник лаборатории хантавирусных инфекций, кандидат медицинских наук НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова; Владивосток, ул. Сельская 1, 690087; раб. тел. 8(423)244-07-12; e-mail: galkom@inbox.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.

doi: 10.5281/zenodo.1115444

УДК 614.3/.4:579.842.14:579.252.55].083.1.

А.С. Соловьева, Ф.Н. Шубин, Н.А. Кузнецова

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ШТАММОВ *SALMONELLA* ENTERITIDIS, ВЫДЕЛЕННЫХ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ И СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГАХ

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова, г. Владивосток

Сальмонеллез является одной из самых распространенных острых кишечных инфекций. В последние десятилетия в мире отмечается циркуляция штаммов *Salmonella*, устойчивых к целому ряду противомикробных препаратов. В работе исследована антибиотикорезистентность штаммов *Salmonella* Enteritidis плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa, выделенных от больных в 1998–2016 гг. в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. Показано, что данные плазмидные типы обладают высокой чувствительностью к пенициллинам (ампициллину), цефалоспорином, к карбопенемам (имипенему), хлорамфениколу и триметаприм сульфату. Установлено, что до 2011 г. штаммы *Salmonella* Enteritidis плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa были чувствительны к налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину, тогда как с 2011 г. все исследованные штаммы оказались резистентными к налидиксовой кислоте и приобрели избирательную устойчивость к ципрофлоксацину. Среди штаммов плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa не выявлено такого резкого изменения чувствительности к антибиотикам, но прослеживается связь резистентности к налидиксовой кислоте при снижении устойчивости к ципрофлоксацину. К аминогликозидам штаммы *S. Enteritidis* плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa в целом оказались более чувствительны, чем штаммы *S. Enteritidis* плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa.

Ключевые слова: *Salmonella* Enteritidis, плазмидный тип, антибиотикорезистентность, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Для цитирования: Соловьева А.С., Шубин Ф.Н., Кузнецова Н.А. Антибиотикорезистентность штаммов *Salmonella* enteritidis, выделенных в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2017; 5(72): 15–21. doi: 10.5281/zenodo.1115444.

Для корреспонденции: Соловьева А.С., e-mail: dj_svet8525@mail.ru

Поступила 09.09.17

A.S. Solov'yeva, F.N. Shubin, N.A. Kuznetsova

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF *SALMONELLA* ENTERITIDIS STICKS ALLOCATED IN THE FAR EASTERN AND SIBERIAN FEDERAL DISTRICTS

Institute of Epidemiology and Microbiology of name's G.P. Somov, Vladivostok, Russia

Salmonella is one of the most common acute intestinal infections. In recent decades, the world has seen the circulation of *Salmonella* strains resistant to a variety of antimicrobial agents. The antibiotic resistance of *Salmonella* Enteritidis strains of plasmid types 38:3,0:1,4 MDa and 38:2,3:1,4 MDa isolated from patients in 1998–2016 in the Siberian and Far Eastern Federal Districts was investigated. It is shown that these plasmid types are highly sensitive to penicillins (ampicillin), cephalosporins, carbopenems (imipenem), chloramphenicol and trimetaprim sulfate. It was found that until 2011, the strains of *Salmonella* Enteritidis of the plasmid type 38:3,0:1,4 MDa were sensitive to nalidixic acid and ciprofloxacin, whereas since 2011 all the strains tested proved resistant to nalidixic acid and acquired selective resistance to ciprofloxacin. Among strains of the plasmid type 38:2,3:1,4 MDa, such a sharp change in sensitivity to antibiotics was not revealed, but resistance to nalidixic acid was associated with a decrease in resistance to ciprofloxacin. To the aminoglycosides, *S. Enteritidis* strains of the plasmid type 38:3,0:1,4 MDa were generally more sensitive than the *S. Enteritidis* strains of the plasmid type 38:2,3:1,4 MDa.

Key words: *Salmonella* Enteritidis, plasmid type, antibiotic resistance, Siberian and Far Eastern Federal Districts.

For citation: Solov'yeva A.S., Shubin F.N., Kuznetsova N.A. Antibiotic resistance of *Salmonella* enteritidis sticks allocated in the Far Eastern and Siberian federal districts. *Health. Medical ecology. Science.* 2017; 5(72): 15–21 (in Russia). doi: 10.5281/zenodo.1115444.

For correspondence: Solov'yeva A.S., e-mail: dj_svet8525@mail.ru

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 09.09.17

Accepted 27.11.17

По данным официальной статистики, сальмонеллез остается одной из актуальных нозологических форм группы кишечных инфекций в РФ. Из многочисленных возбудителей острых кишечных инфекций сальмонеллы представляют большую опасность вследствие того, что они чаще других возбудителей вызывают осложнения и в некоторых случаях способны формировать длительное бактерионосительство [1]. Ввиду высокой устойчивости и жизнеспособности в разных условиях окружающей среды, большому количеству возможных животных-носителей и, как следствие, разнообразию факторов передачи, посредством которых сальмонеллы могут попасть в организм человека, масштабного применения антибиотиков в животноводстве и птицеводстве, проблема сальмонеллеза остается очень актуальной.

Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют животные-бактерионосители из-за отсутствия у них каких-либо признаков заболевания. Наибольшее количество случаев выявления сальмонеллеза регистрируется ежегодно среди птиц, крупного рогатого скота и свиней. При этом большой процент выявления сальмонелл серологического варианта *S. Enteritidis* отмечается у птицы [2]. Применение антибактериальных препаратов – один из методов контроля бактериальных инфекций при выращивании и содержании птицы. Эффективность применения антибиотиков определяется контролем чувствительности к ним культур, выделенных в хозяйстве [3]. При лечении сальмонеллеза у кур применяют антибиотики (левомецетин, энрофлоксацин, гентамицин, канамицин, тетрациклин, неомицин, ампициллин) и нитрофурановые препараты [4]. По данным исследования Витковой О.Н. [2], культуры сальмонелл *S. Enteritidis*, выделенные от животных и из пищевых продуктов животного происхождения, обладают высокой антибиотикорезистентностью.

Согласно Стандарту специализированной медицинской помощи [5] при сальмонеллезе применяются такие антибактериальные препараты, как цефалоспорины III поколения и фторхинолоны. К препаратам выбора относятся хлорамфеникол, котримоксазол, имипенем. Вместе с тем все большее распространение получают серотипы сальмонелл, отличающиеся резистентностью ко многим современным антибиотикам и дезинфицирующим средствам, а также повышенной термостойкостью

[6]. Заболеваемость сальмонеллезом наносит значительный экономический ущерб вследствие потери трудоспособности пациентом и затрат на лечение. В связи с этим большое эпидемиологическое значение имеет мониторинг циркуляции различных серовариантов *Salmonella* Enterica и их чувствительность к антибактериальным препаратам [1] в условиях продолжающегося роста резистентности возбудителей.

Гены резистентности сальмонелл группируются, как правило, в структуре тяжелых плазмид и включают *bla* – бета-лактамазы семейства TEM-1 (ампициллин), *catI* (хлорамфеникол), *dhfr* 1b/*dhfr*v VII (триметоприм), *suII* (сульфаниламиды) и *str* AV (стрептомицин) гены. Устойчивость к традиционным антимикробным препаратам (ампициллин, хлорамфеникол, аминогликозиды, сульфаниламиды, тетрациклин) опосредуется не только циркулирующей плазмид резистентности. Существенное значение приобрел хромосомный тип резистентности к этим препаратам. Обнаруженные у сальмонелл гены CTX-M, CMY-2 и его дериваты, а также AmpC (*bla*CMY-2) комплекс, кодирующие бета-лактамазы расширенного спектра, способны к межвидовому распространению и горизонтальной передаче от других видов энтеробактерий посредством конъюгативных плазмид, транспозонов и интегронов. В последние годы выделены изоляты с плазмидоопосредованной резистентностью к триметоприму и с хромосомной резистентностью низкого уровня к фторхинолонам [6].

Многообразие механизмов резистентности сальмонелл к антибиотикам и возможность горизонтальной передачи детерминант резистентности от других видов микроорганизмов, нерациональное применение антибиотиков в клинической и сельскохозяйственной практике способствуют быстрому распространению сальмонелл, резистентных к различным препаратам, и возникновению затруднений при выборе антибиотиков для лечения сальмонеллезов [1].

В Приморском крае заболеваемость сальмонеллезом регистрируется ежегодно. Многолетняя динамика заболеваемости имеет выраженную тенденцию к росту – от 40,18 на 100 тыс. (2009 г.) до 51,05 (2015 г.) [11]. Лидирующим возбудителем сальмонеллеза в Приморском крае является *Salmonella* Enterica subsp enterica серотип Enteritidis (*S. Enteritidis*).

Внедрение системы централизованного микробиологического молекулярно-генетического монито-

ринга на основе плазмидного анализа микроба [12] позволило выявить различные плазмидные типы возбудителя. Объектом наших исследований послужили штаммы *S. Enteritidis* плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa, заболеваемость которыми в разные годы и в отдельных регионах Сибирского и Дальневосточного округов варьирует. Данные плазмидные типы можно отнести к редковываемым плазмидным типам, не имеющим существенного эпидемиологического значения (плазмидный тип 38:3,0:1,4 MDa с 1998 по 2007 гг. выделен от 45 больных; плазмидный тип 38:2,3:1,4 MDa с 1996 по 2013 гг. выделен от 18 больных). Однако, возросшая частота их встречаемости в последние годы (плазмидный тип 38:3,0:1,4 MDa с 2008 по 2016 гг. выделен от 181 больных и 38:2,3:1,4 MDa с 2014 по 2016 гг. – от 32 больных) и возникновение вспышки в 2015 г. в ЕАО [13], вызванной плазмидным типом 38:3,0:1,4 MDa, обуславливает необходимость более детального и всестороннего изучения.

Целью данного исследования явилось определение антибиотикорезистентности штаммов *S. Enteritidis* плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa, выделенных в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах.

Материалы и методы

В работе изучена коллекция штаммов *S. Enteritidis* плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa (n=50), выделенных от больных в период 1998–2016 гг. в Приморском крае, Новосибирской и Еврейской Автономной областях и *S. Enteritidis* плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa (n=27), выделенных от больных в 2011–2016 гг. в Приморском и Камчатском краях и Сахалинской и Новосибирской областях.

Идентификацию сальмонелл и их серотипирование проводили, как описано ранее [14], изучение плазмид в штаммах проводили методом щелочного лизиса по С.И. Kado и S.T. Liu [15].

Чувствительность к антимикробным препаратам определяли диско-диффузионным методом на среде Мюллера-Хинтона (HiMedia) с применением стандартных бумажных дисков (ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера) согласно МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» [16].

Для тестирования антибиотикорезистентности микроорганизмов готовили стандартную суспензию из суточной культуры в концентрации $1,5 \cdot 10^8$ КОЕ/мл, соответствующей стандарту мутности 0,5 по Мак-Фарланду. Исходя из Стандарта медицинской помощи при сальмонеллезе у человека [5] и по рекомендациям лечения сальмонеллеза у кур [4], для исследования использовали диски со следующими антибиотиками: ампициллин, цефалексин, цефуроксим, цефотаксим, цефепим, стрептомицин, канамицин, гентамицин, амикацин, тетрациклин, налидиксовая кислота, ци-

профлоксацин, имипенем, левомицетин, триметоприм сульфат. Инкубацию проводили в течение 20–24 ч при температуре 35°C. Контроль качества определения чувствительности сальмонелл к антибактериальным препаратам проводили при каждом исследовании с использованием референс-штаммов (*E. coli* ATCC 25922) в соответствии с рекомендациями Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) [17].

Результаты и обсуждение

Результаты изучения чувствительности штаммов сальмонелл плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa к антибактериальным препаратам представлены в таблице.

Как видно из данных табл., в коллекции штаммов обоих плазмидных типов все штаммы оказались чувствительны к пенициллинам (ампициллин), карбопенемам (имипенем) и триметаприм сульфату. Сходные результаты чувствительности к тетрациклину и левомицетину выявлены для штаммов обоих плазмидных типов, однако, один штамм плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa оказался резистентным к данному антибиотику.

К цефалоспорином I, III и IV поколений все штаммы обоих плазмидных типов были чувствительны. Однако, к цефуроксиму (II поколение) среди штаммов плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa умеренно устойчивыми оказались 4 (8%) штамма (2 выделены в 2009 г. от больных Новосибирской области, 2 – в 2011 г. от больных Приморского края). Среди штаммов плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa к цефуроксиму умеренно устойчивыми были 3 штамма (11%), выделенные от больных в 2015–2016 гг. в Приморского края.

Чувствительными к стрептомицину оказались все штаммы плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa. Среди штаммов плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa чувствительными к стрептомицину были 12 (44%) штаммов, умеренно устойчивыми – 8 (30%) штаммов и резистентными 7 (26%) штаммов. К канамицину умеренную устойчивость среди штаммов плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa проявили 12 штаммов (24%), среди штаммов плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa – 26 (96%), резистентных не выявлено. К гентамицину и амикацину умеренно устойчивым среди штаммов плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa оказался один и тот же штамм, выделенный от больного в 2011 г. в Приморском крае. Этот же штамм обладал умеренной устойчивостью к канамицину. Среди штаммов плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa к гентамицину умеренно устойчивыми оказались два штамма (7%), выделенные от больных в 2015 и 2016 гг. в Приморском крае, однако к амикацину умеренно устойчивыми оказались 4 (15%) штамма, полученные от больных в 2016 г. в Приморского края. Таким образом, в целом плазмидный тип 38:2,3:1,4 MDa проявляет большую резистентность к аминогликозидам, чем плазмидный тип 38:3,0:1,4 MDa.

Резистентность к хинолонам неодинакова у микроба плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa и 38:3,0:1,4 MDa. Так, штаммы плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa, выделенные от больных в период с 1998 по 2009 гг. из Приморского края и Новосибирской области оказались чувствительными к налидиксовой кислоте и

ципрофлоксацину, всего 16 штаммов (32%). Однако с 2011 г все штаммы оказались резистентными к налидиксовой кислоте, всего 34 штамма (68%). К тому же, стали появляться умеренно устойчивые к ципрофлоксацину штаммы, всего 3 (6%) штамма, выделенные от больных в 2011 г. в Приморском крае (табл.).

Таблица

Чувствительность штаммов *S. Enteritidis* плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa к антибактериальным препаратам

Антибиотик	Плазмидный тип <i>S. Enteritidis</i>					
	38:3,0:1,4 MDa			38:2,3:1,4 MDa		
	Чувствительные	Умеренно-резистентные	Резистентные	Чувствительные	Умеренно-резистентные	Резистентные
Ампициллин	50	0	0	27	0	0
Цефалексин	50	0	0	27	0	0
Цефутоксим	46	4	0	24	3	0
Цефотаксим	50	0	0	27	0	0
Цефепим	50	0	0	27	0	0
Стрептомицин	50	0	0	12	8	7
Канамицин	38	12	0	1	26	0
Гентамицин	49	1	0	25	2	0
Амикацин	49	1	0	23	4	0
Тетрациклин	49	0	1	27	0	0
Налидиксовая кислота	16	0	34	22	0	5
Ципрофлоксацин	47	3	0	25	2	0
Имипенем	50	0	0	27	0	0
Левомецетин	49	0	1	27	0	0
Триметоприм сульфат	50	0	0	27	0	0
Всего штаммов	50			27		

Среди штаммов плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa резистентными к налидиксовой кислоте оказались 5 (18,5%) штаммов, выделенных от больных в 2011 г. и в 2015–2016 гг. в Приморском крае, в 2013 г. в Сахалинской области и в 2016 г. в Камчатском крае. При этом, умеренно устойчивыми к ципрофлоксацину оказались 2 штамма, устойчивые к налидиксовой к-те, выделенные от больных в 2015 и 2016 гг. в Приморском крае.

В целом, плазмидный тип 38:3,0:1,4 MDa проявляет избирательную резистентность к цефутоксиму и канамицину; с 2011 г стал полностью резистентным к налидиксовой кислоте и приобрел пониженную чувствительность к ципрофлоксацину. Вероятно, причиной такой смены чувствительности к налидиксовой кислоте стали чрезмерные противоэпидемические мероприятия на племенных птицеводческих предприятиях, с которых впоследствии произошло распространение устойчивой популяции на предприятия регионов.

Плазмидный тип 38:2,3:1,4 MDa оказался более чувствителен к цефутоксиму, по сравнению с плазмидным типом 38:3,0:1,4 MDa, однако, и более резистентным к аминогликозидам. Наряду с этим, к налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину плазмидный тип 38:2,3:1,4 MDa остается чувствительным, лишь у пятой части исследованных штаммов наблюдается резистентность

к налидиксовой кислоте, в то время как у плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa резистентны с 2011 г. все штаммы. При этом стоит отметить, что устойчивыми к налидиксовой кислоте оказались штаммы из других регионов Российской Федерации (Камчатка, Сахалин), тогда как местная популяция в целом относительно чувствительна к налидиксовой кислоте. Это служит дополнительным аргументом в пользу теории о первопричине такой разницы антибиотикорезистентности, а именно: смена популяции микроба на племенных птицеводческих предприятиях с последующим расселением по региональным местным предприятиям.

При анализе чувствительности к антибактериальным препаратам установлено, что *S. Enteritidis* плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa проявляет неодинаковую чувствительность к антибиотикам. Плазмидные типы 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa высокочувствительны к таким широко применяемым антибиотикам, как ампициллин (100% штаммов), цефалоспорины I, III и IV поколений (цефалексин, цефотаксим, цефепим), карбопенемы (имипенем) и триметоприм сульфат. Таким образом, использование данных препаратов при лечении сальмонеллеза, вызванного *S. Enteritidis* плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa или 38:2,3:1,4 MDa,

с учетом Стандарта специализированной медицинской помощи [5] по-прежнему актуально.

При этом следует обратить внимание на появление штаммов сальмонелл обоих плазмидных типов, проявляющих умеренную устойчивость 4 (8%) штамма плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa и 3 (11%) штамма плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa к цефалоспорином II поколения (цефуроксим), которые до сих пор являлись достаточно эффективными при лечении сальмонеллеза.

Применение тетрациклина и левомицетина при сальмонеллезе также целесообразно. Однако появление одного резистентного к обоим препаратам штамма *S. Enteritidis* плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa свидетельствует о необходимости в дальнейшем контроля над использованием данных препаратов на предприятиях птицеводства.

Важные результаты получены при анализе чувствительности *S. Enteritidis* плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa к аминогликозидам. Все штаммы плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa оказались чувствительны к стрептомицину, тогда как среди штаммов плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa 7 (26%) и 8 (30%) штаммов оказались резистентными и умеренно резистентными, соответственно. К канамицину умеренно устойчивыми оказались 12 (24%) и 26 (96%) штаммов плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa, соответственно. Данные антибактериальные препараты активно применяются на предприятиях птицеводства, чем, вероятно, и вызвано появление резистентных штаммов. Соответственно, необходим контроль использования аминогликозидов в сельском хозяйстве, поскольку в клинике они не эффективны и не рекомендованы к использованию.

Хинолоны эффективно использовались при лечении сальмонеллеза, затем появились фторхинолоны, обладающие гораздо большей активностью в отношении различных микроорганизмов. Однако, в последние годы все чаще появляются сообщения о появлении штаммов сальмонелл, устойчивых к налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину. Резистентность сальмонелл к фторхинолонам, связанная с мутацией хромосомных генов, может реализоваться двумя путями: мутацией генов ДНК-гиразы и модификацией энергозависимой системы эффлюкса, приводящей к снижению внутриклеточной концентрации многих антибиотиков. Точечные мутации в последовательностях генов субъединиц ДНК-гиразы приводят к закрытию каталитического центра фермента в отношении действия фторхинолонов. Мутации, возникающие в генах *marA* или *soxR*, изменяют эффлюкс фторхинолонов. Точечная мутация в гене *gyrA* (аминокислотная замена в полипептидной цепи А субъединицы ДНК-гиразы) обеспечивает устойчивость сальмонелл к налидиксовой кислоте и резистентность низкого уровня к фторхинолонам [6].

Относительно недавно описан новый механизм, связанный с передачей плазмид мультирезистентности. В составе передаваемой плазмиды мультирезистентности была обнаружена и клонирована генетическая последовательность, названная *Qnr*. Продукт гена – полипептид с последовательностью, гомологичной иммунопротеину McbG энтеробактерий, защищающему ДНК-гиразу от действия микроцина В-17. На модели *E. coli* была установлена способность *qnr* гена предотвращать ингибирование гиразной активности, вызванной фторхинолонами, в частности ципрофлоксацином, причем данный эффект был пропорционален концентрации белка и обратно пропорционален концентрации ципрофлоксацина. Распространенность этого механизма защиты ДНК-гиразы среди клинических изолятов сальмонелл предстоит изучить в дальнейшем [6].

Все штаммы (16 (32%)) *S. Enteritidis* плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa до 2011 г. были чувствительными к налидиксовой кислоте и к ципрофлоксацину, с 2011 г. все штаммы независимо от времени и места выделения оказались резистентными к налидиксовой кислоте и появились штаммы, проявляющие умеренную устойчивость к ципрофлоксацину. Среди штаммов *S. Enteritidis* плазмидного типа 38:2,3:1,4 MDa 5 (18,5%) оказались резистентными к налидиксовой кислоте и 2 (7%) штамма умеренно устойчивыми к ципрофлоксацину. Таким образом, в отношении сальмонеллеза, вызванного *S. Enteritidis* плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa применение данных antimicrobных препаратов нецелесообразно.

Выводы

1. Штаммы *S. Enteritidis* плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa высокочувствительны к таким широко применяемым антибактериальным препаратам, как ампициллин, цефалоспорины I, III, IV поколений, тетрациклину, имипенему, левомицетину и триметоприм сульфату.

2. Выявлена сниженная чувствительность к цефалоспорином II поколения (цефуроксим), которые не рекомендуется применять для лечения сальмонеллеза, вызванного *S. Enteritidis* плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa.

3. Установлена резистентность и сниженная чувствительность штаммов обоих плазмидных типов к фторхинолонам, как следствие, данные препараты в лечении неэффективны.

4. Показано снижение чувствительности штаммов *S. Enteritidis* плазмидных типов 38:3,0:1,4 MDa и 38:2,3:1,4 MDa к аминогликозидам, вследствие бесконтрольного их использования на предприятиях птицеводства.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование проводилось без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Решетнева И.Т., Перьянова О.В., Дмитриева Г.М., Остапова Т.С. Антибиотикорезистентность сальмонелл, выделенных на территории Красноярского края // *Гигиена и санитария*. 2015; 2: 35–38.
- Reshetneva I.T., Per'yanova O.V., Dmitriyeva G.M., Ostapova T.S. Antibiotikorezistentnost' sal'monell, vydelennykh na territorii Krasnoyarskogo kraya // *Gigiyena i sanitariya*. 2015; 2: 35–38 (in Russia).
- Виткова О.Н., Белоусов В.И., Иванова О.Е., Базарбаев С.Б. Изучение антибиотикорезистентности сальмонелл, выделенных от животных и из пищевых продуктов животного происхождения на территории Российской Федерации // *Ветеринария Кубани*. 2015; 2: 11–15.
- Vitkova O.N., Belousov V.I., Ivanova O.Ye., Bazarbayev S.B. Izucheniye antibiotikorezistentnosti sal'monell, vydelennykh ot zhivotnykh i iz pishchevykh produktov zhivotnogo proiskhozhdeniya na territorii Rossiyskoy Federatsii // *Veterinariya Kubani*. 2015; 2: 11–15 (in Russia).
- Рождественская Т.Н., Яковлев С.С., Кононенко Е.В. Профилактика сальмонеллеза птиц. – М.: Медфорум, 2012; 1(1): 54–56.
- Rozhdestvenskaya T.N., Yakovlev S.S., Kononenko Ye.V. Profilaktika sal'monelleza ptits. – M.: Medforum, 2012; 1(1): 54–56 (in Russia).
- Сальмонеллез у кур. Код доступа: <https://vetvo.ru/salmonellez-u-kur.html> (дата посещения сайта 1.11.2017 г.).
- Sal'monellez u kur. Kod dostupa: <https://vetvo.ru/salmonellez-u-kur.html> (data poseshcheniya sayta 1.11.2017 g.)
- Стандарт специализированной медицинской помощи при сальмонеллезе среднетяжелой степени тяжести. Приложение к приказу Минздрава России от 7 ноября 2012 г. № 630н.
- Standart spetsializirovannoy meditsinskoй pomoshchi pri sal'monelleze sredne-tyazheloy stepeni tyazhesti. Prilozheniye k prikazu Minzdrava Rossii ot 7 noyabrya 2012 g. № 630n.
- Иванов А.С. Современные представления об антибиотикорезистентности и антибактериальной терапии сальмонеллезов // *Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия*, 2009; 11(4): 305–326.
- Ivanov A.S. Sovremennyye predstavleniya ob antibiotikorezistentnosti i antibakterial'noy terapii sal'monellezov // *Klinicheskaya mikrobiologiya i antimikrobnaya khimioterapiya*, 2009; 11(4): 305–326 (in Russia).
- Parkhill J., Dougan G., James K.D., et al. Complete genome sequence of a multiple drug resistant *Salmonella enterica* serovar Typhi CT18. *Nature* 2001; 413:848-52.
- Shanahan P.M.A., Karamat K.A., Thomson C.J., Amyes S.G.B. Characterization of multi-drug resistant *Salmonella typhi* isolated from Pakistan. *Epidemiol Infect* 2000; 124: 9–16.
- Threlfall E.J. Multiresistant *Salmonella typhimurium* DT104: a truly international clone. *J Antimicrob Chemother* 2000; 46: 7–10.
- Lindsay E.A., Lawson A.J., Walker R.A., et al. Molecular characterization of a multiresistant strain of *Salmonella enterica* serotype typhimurium DT204b responsible for an international outbreak of salmonellosis: importance of electronic exchange of gel data for outbreak investigations. *Emerg Infect Dis* 2002; 8: 732–734.
- Тарасенко Т.Т., Косенок Е.В., Семейкина Л.М., Шевердина Ф.Н. О заболеваемости сальмонеллезом в Приморском крае // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2016; 3 (66): 134–139.
- Tarasenko T.T., Kosenok Ye.V., Semeykina L.M., Sheverdina F.N. O zabolevayemosti sal'monellezom v Primorskom kraye // *Zdorov'ye. Meditsinskaya ekologiya. Nauka*. 2016; 3 (66): 134–139 (in Russia).
- Шубин Ф.Н., Раков А.В., Кузнецова Н.А. Микробиологический молекулярно-генетический мониторинг за возбудителями кишечных инфекций как составная часть эпидемиологического надзора // *Бюллетень СО РАМН*, 2011; 31(4): 14–18 (in Russia).
- Shubin F.N., Rakov A.V., Kuznetsova N.A. Mikrobiologicheskij molekulyarno-geneticheskij monitoring za vozбудitelyami kishhechnykh infektsiy kak sostavnaya chast' epidemiologicheskogo nadzora. *Vyulleten' SO RAMN*, 2011; 31(4): 14–18.
- Соловьева А.С., Раков А.В., Кузнецова Н.А., Шубин Ф.Н. Эпидемиологическая характеристика сальмонеллеза, вызванного *Salmonella enteritidis* плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2016; 2 (65): 36–38 (in Russia).
- Solov'yeva A.S., Rakov A.V., Kuznetsova N.A., Shubin F.N. Epidemiologicheskaya kharakteristika sal'monelleza, vyzvannogo *Salmonella enteritidis* plazmidnogo tipa 38:3,0:1,4 MDa. *Zdorov'ye. Meditsinskaya ekologiya. Nauka*. 2016; 2 (65): 36–38.
- Шубин Ф.Н., Ковальчук Н.И., Кузнецова Н.А. и др. Микробиологический мониторинг за *Salmonella Enteritidis* в Приморском крае. Фенотипическая и плазмидная характеристика возбудителя // *Эпидемиология и инфекционные болезни*. 2002; 2: 36–40 (in Russia).
- Shubin F.N., Koval'chuk N.I., Kuznetsova N.A. i dr. Mikrobiologicheskij monitoring za *Salmonella Enteritidis* v Primorskom kraye. Fenotipicheskaya i plazmidnaya kharakteristika vozбудitelya // *Epidemiologiya i infektsionnyye bolezni*. 2002; 2: 36–40.
- Kado C.I., Liu S.T. Rapid procedure for detection and isolation of large and small plasmids // *J. Bacteriol*. 1981; 145(3): 1365–1373.
- Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам (Методические указания МУК 4.2.1890-04) // *Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия*, 2004; 6(4): 306–359.

Opredeleniye chuvstvitel'nosti mikroorganizmov k anti-bakterial'ny'm preparatam (Metodicheskiye ukazaniya MUK 4.2.1890-04). Klinicheskaya mikrobiologiya i antimikrobnaya khimioterapiya, 2004: 6(4): 306–359 (in Russia). 17. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Код доступа: <https://clsi.org/>

Сведения об авторах

Соловьева Алина Сергеевна, младший научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова», г. Владивосток, тел.: 8 (423) 269-45-82, e-mail: dj_svet8525@mail.ru;

Шубин Феликс Николаевич, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова», г. Владивосток, тел.: 8-914-965-62-25, e-mail: felix.shubin@gmail.com;

Кузнецова Наталья Анатольевна, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова», г. Владивосток, тел.: 8-914-674-70-21.